

NANO ZARRACHALI ION SELEKTIV ELEKTRODLARNI TAKOMILLASHTIRISH

Xomidova Gulzoda Kahramon qizi

Navoiy Davlat Universiteti kimyo yo`nalishi 1-bosqich magistranti

So'nggi o'n yillikda fizik-kimyoviy tadqiqotlarning yangi yo'nalishi - ionometriya jadal rivojlanmoqda. Ionometriya analitik kimyoning tarmog'i hisoblanadi. Hozirgi vaqtda fan va texnikaning ancha keng rivojlanayotgan sohasi bo'lib, xalq xo'jaligining ba'zi tarmoqlarida muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Ionometriyaning asosiy vazifasi har xil turdagi ion-selektiv elektrodni o'rganish, ishlab chiqish va xalq xo'jaligiga qo'llashdir.[1, B.3]

Hozirgi vaqtda ma'lum bir ionga [K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Ba^{2+}), Cd^{2+} , Pb^{2+} , Cu^{2+} , P , SG , VG , G , No_3^- , CN^- , SCN^- , BF_4^- ; ClO_4^- va boshqalar] aniq belgilangan selektiv elektrod mavjud. Ion-selektiv elektrod (ISE) atrof-muhitni muhofaza qiladigan laboratoriyalarda, sog'liqni saqlash va sanoat sohasida eng muhim tahliliy moddalarni o'lchash uchun ishlatiladigan potentsiometrik sensorlardir. So'nggi paytlarda ion sensorli turli xil analitik jihozlar ba'zi modda va ionlarni aniqlashda muhim rol o'ynayapti, chunki ular elektroanalizning qulay va tezkor usuli hisoblanadi. Ion-selektiv elektrod oddiy, nisbatan arzon, mustahkam, bardoshli va og'ir metal ionlarini aniqlash uchun idealdir.[1, B.4]

Shu boisdan hozirgi kunda nano zarrachali moddalarni ion selektiv elektrodning qattiq membranalari sifatida foydalanib uning oddiy olingan moddalardan farqini va ustinlik tomonlarini ko'rsatish masalasi eng muhim muammolardan biri hisoblanadi.

Ion selektiv elektrod bo'yicha izlanish olib borgan bir qator taniqli olimlar va tadqiqotchilar mavjud. Ular orasida: J.W.Butler, ion selektiv elektrod uchun muhim nazariy asoslarni ishlab chiqdi. U elektrod orasidagi elektrokimyoviy o'zaro ta'sirlar va ionlarning tarqalishi to'g'risida chuqur tadqiqotlar o'tkazdi. Shuningdek E.Lender ion selektiv elektrod potentsiometriyasini qo'llash bo'yicha

izlanish olib borgan. Ion selektiv potentsiometriya-bu izlarni tahlil qilish uchun amaliy foyda va potentsialga ega boʻlgan murakkab namunalardagi ion tarkibiy qismlarini oʻlchashning oddiy analitik usulini qoʻllash boʻyicha izlanishlar olib borgan.[2]. Ushbu olimlar va ularning tadqiqotlari, ion selektiv elektrodning asosiy nazariyasi va amaliyotini rivojlantirishga katta hissa qoʻshdi. Ularning ishlarini davom ettirish, bu sohadagi yangi yutuqlar va innovatsiyalar uchun poydevor boʻlib xizmat qilib kelmoqda.

Ion selektiv elektrodlar (ISE), maʼlum bir ionning konsentratsiyasini oʻlchash uchun ishlatiladigan elektrodlardir. Ular analitik kimyoda, biokimyoda, ekologiyada va boshqa sohalarda keng qoʻllaniladi. Quyida ion selektiv elektrodlar haqida umumiy maʼlumot keltirilgan:

1. Ishlash Prinsipi: Ion selektiv elektrodlar, analit ionning (oʻlchanayotgan ion) konsentratsiyasiga mos ravishda potentsial farq yaratadi. Bu farq, elektrod ichidagi bir qism va tashqi muhit (yoki referens elektrod) oʻrtasidagi ionlar oʻzaro taʼsirining natijasidir. Nernst tenglamasi yordamida bu potentsial, ion konsentratsiyasi bilan bogʻliq.

2. Turlari:

- pH Elektrodlar: H^+ ionlarini oʻlchash uchun.
- Natriy Elektrodlar: Na^+ ionlarini aniqlash uchun.
- Potasyum Elektrodlar: K^+ ionlari uchun.
- Kalsiy Elektrodlar: Ca^{2+} ionlarini oʻlchash uchun.

3. Asosiy Komponentlar:

Membrana: Ionlarni tanlash uchun ishlatiladi. Bu membrana turli materiallardan, masalan, plastik, keramika yoki organik materiallardan tayyorlanishi mumkin.

Referens Elektrod: Oʻlchov uchun muhim boʻlgan barqaror potentsialni taʼminlaydi (masalan, Ag/AgCl elektrod).

Elektrod Tana: Ion selektiv protsesslarni amalga oshiradigan qism.

4. Afzalliklari- ular tekshiriladigan eritmaga taʼsir qilmaydi; portativ; toʻgʻridan-toʻgʻri aniqlash uchun ham, titrimetriyada koʻrsatgichlar uchun ham mos keladi.[3]

5. Kamchiliklari- ba'zan selektivlik cheklanishi. Katta konsentratsiya farqlari bilan ishlaganda aniqlik kamayishi. Uzoq muddatli saqlashda barqarorlik muammolari.

Nano zarrachali ion selektiv elektrodni takomillashtirish uchun bir qator chora-tadbirlar va strategiyalar mavjud. Ushbu tadbirlar, elektrodning sezgirligini, aniq o'lchovlarini va uzoq muddatli barqarorligini oshirishga qaratilgan. Quyida asosiy chora-tadbirlarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq:

1. Yangi Nano-materiallar Ishlab Chiqish:

Grafen, karbon nanotubiklar, va boshqa nanostrukturalar yordamida elektrodning yuzasini kengaytirish va ionlar bilan o'zaro ta'sirni kuchaytirish. ZnO, TiO₂ kabi nanomateriallardan foydalanish, ionlarning sezgirligini oshiradi.

2. Membrana Texnologiyasini Takomillashtirish:

Nano-materiallar asosidagi ko'p qavatli membrana tizimlarini ishlab chiqish, bu orqali ionlarning tanlovchanligini oshirish. Elektrod uchun yangi polimerlar va ko'mir qoplamalari yordamida yanada selektiv membranalar yaratish.

3. Nanostrukturaviy O'zgarishlar:

Elektrod yuzasining mikro yoki nano o'lchamlarda struktura o'zgarishlari, ionlar bilan o'zaro ta'sirni yaxshilaydi. Nanopartikulyar qoplamalar orqali elektrod yuzasini himoya qilish va ionlarni o'zlashtirishni oshirish.

5. Kimyoviy Modifikatsiya:

Yangi kimyoviy guruhlar yoki molekulalarni elektrod yuzasiga qo'shib, ma'lum ionlarga nisbatan sezgirlikni oshirish. Elektrod uchun maxsus funksional materiallar ishlatish, bu orqali sezgirlik va ishonchlilikni oshirish.

Ushbu chora-tadbirlar nano zarrachali ion selektiv elektrodning sifatini, ishlashini va amaliy qo'llanishini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Nanotexnologiyalar va yangi materiallar yordamida bu sohada doimo yangi imkoniyatlar yaratilmoqda.

Xulosa:

Nano zarrachali ion selektiv elektrod, zamonaviy analitik kimyoda muhim rol o'ynaydi. Ularning sezgirligini, aniq o'lchovlarini va barqarorligini oshirish uchun

yuqorida keltirilgan tadbirlar va strategiyalarni amalga oshirish zarur. Nanotexnologiyalar va yangi materiallar yordamida bu sohada doimo yangi imkoniyatlar yaratilmoqda, bu esa ilmiy va amaliy qo'llanilishlarda yanada rivojlanish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ионоселективные электроды. — Л.: Химия, 1980.—240 с., ил. (Методы аналитической химии). Редакционная коллегия серии «Методы аналитической химии»: Н. Э. Гельман, И. Ф. Долманова, Ю. А. Золотов (председатель редколлекции), Ю. А. Карпов, Ю. А. Клячко, Н. М. Кузьмин, Л. Н. Овсянникова (ученый секретарь), Н. А. Филиппова.

2. E. Lender. *Analytica Chimica Acta* 2013.

3. Koryta I., Shtulik K. "Ion-selektiv elektrodlar": Tarjima. chexiyadan - M.: Mir. 1989. -272 b.